

Xorijiy mamlakatlarda iqtisodiy nizolarni mediatsiya usulida hal etishning ahamiyati va o‘ziga xos jihatlari

Majidov Muhammadqodir Xurshedzoda

Toshkent davlat yuridik universiteti

majidovmuhammadqodir10012000@gmail.com

Anostatsiya

Mediatsiya xalqaro huquqning juda qadimiy hujjatidir. Agar tarixga chuqurroq nazar tashlasak, biz buni farqlarni qabul qilmasdan, keyingi taraqqiyotga erishish mumkin bo‘lmagan yoki me‘yorlar yoki iyerarxik tartib orqali emas, balki muzokaralar orqali majburiy qarorga erishish mumkin bo‘lgan joylarda topishimiz mumkin. Zamonaviy sivilizatsiyalashgan jamiyatda vositachilikka bo‘lgan talab ko‘p jihatdan globallashuv bilan bog‘liq bo‘lib, bu iyerarxiyaning bekor qilinishiga va o‘zaro aloqalarning o‘shishiga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: mediatsiya, anglo-amerika huquqi, sud mediatsiyaysi, suddan tashqari mediatsiya.

Zamonaviy sivilizatsiyalashgan jamiyatda vositachilikka bo‘lgan talab ko‘p jihatdan globallashuv bilan bog‘liq bo‘lib, bu iyerarxiyaning bekor qilinishiga va o‘zaro aloqalarning o‘shishiga yordam beradi. Bu ijtimoiy tuzilmaning barcha darajalarida – oilada, iqtisodiyot va mehnat sohasida, davlat boshqaruvi amaliyotida o‘z ifodasini topadi. Zamonaviy dunyoda sodir bo‘layotgan jarayonlar ba‘zan paydo bo‘lgan nizo va nizolarni hal qilishda yangi, innovatsion yondashuvlarni talab qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1945-yil 26-iyunda San-Fransisko shahrida qabul qilingan ustavining 33-moddasida mediatsiya (vositachilik) nizolarni hal etish vositasi sifatida tan olingan. Yevropa Parlamenti va Kengashining 2008-yil 21-maydagi YEI 2008-yildagi 52-direktivasi fuqarolik va tijorat sohasidagi mediatsiyaning ayrim aspektlariga taalluqli bo‘lib, mediatsiya tushunchasiga quyidagicha ta’rif beriladi:

“Nizoning ikki yoki undan ortiq taraflari ular o‘rtasidagi nizoni hal qilish to‘g‘risida kelishuvga erishish maqsadida, mazkur jarayon taraflarning tashabbusi

bilan uyushtirilganligidan, sud tomonidan taklif etilgan yoki tayinlanganligidan yoki milliy qonunchilikda ko‘rsatilganligidan qat’i nazar uchinchi tarafga yordam so‘rab murojaat etishi jarayonidir¹”.

Bugungi kunda, rivojlangan xorijiy davlatlar huquq tizimida nizoni sudgacha olib bormasdan, muqobil usullar yordamida hal etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday usullardan biri bu – mediatsiya institutidir.

Mediatsiya iqtisodiy nizolarni hal etishda nafaqat nizolashayotgan taraflar uchun har tomonlama foydali bo‘libgina qolmay, balki sudlarda ishlar hajmining kamayishida ham muhim omil sanaladi.

Shu davr oralig‘ida nizolar mediatsiya tartibida hal qilib kelinayotgan bo‘lsa-da, hozirgi kunda uning qo‘llanilishini yetarli darajada deb bo‘lmaydi. Statistik raqamlarga qaraydigan bo‘lsak, 2020-yilda da’vo tartibida ko‘rib tamomlangan 92 527 ta ishdan 435 tasi yoki 0,5 foizi, 2021-yilda 117 349 ta ishdan 2 013 tasi yoki 1,7 foizi, 2022-yilda 113 359 ta ishdan 3 561 tasi yoki 3,1 foizi mediativ kelishuv tuzish yo‘li bilan tugatilgan.

Bundan ko‘rish mumkinki, iqtisodiy nizolarni hal etishda mediatsiyani keng qo‘llash va ushbu institutni yanada takomillashtirish zaruriyati mavjud. Buning uchun ushbu institutning faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash, xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish va natijalari bo‘yicha qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlash lozim. Shu o‘rinda biz iqtisodiy nizolarni mediatsiya tartibida hal etishda ayrim xorijiy davlatlarning qonunchiligini ko‘rib chiqsak. Nizolarni sudgacha hal qilish instituti Yevropaga anglo-amerika huquq tizimi davlatlaridan kelgan bo‘lsa ham, oxirgi yillarda ushbu institut Yevropa davlatlari qonunchiligida keng qo‘llanib kelinmoqda.

Fransiya Respublikasida mediatsiyaning qo‘llanilishiga huquqiy asos 1995-yil 8-fevraldagi 95–125-sonli qonuni hisoblanadi. Mazkur Qonunning 21-moddasida “sud protsessining istalgan bosqichida tomonlarning roziligi bilan kelishuvga erishish uchun uchinchi shaxsni mediator sifatida tayinlaydi” deb qayd etilgan.²

¹ nm.chamber.uz/uz/news/6762

² [MediationsG - Mediationsgesetz \(gesetze-im-internet.de\), \("Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 \(BGBl. I S.](http://MediationsG - Mediationsgesetz (gesetze-im-internet.de), ()

Mazkur norma milliy qonunchiligimizda ham belgilangan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunning 15-moddasiga ko‘ra, “Mediatsiya suddan tashqari tartibda, nizoni sud tartibida ko‘rish jarayonida, sud hujjatini qabul qilish uchun sud alohida xonaga (maslahatxonaga) kirguniga qadar, shuningdek sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish jarayonida qo‘llanilishi mumkin”. Fransiya qonunchiligida mediatsiyani sud protsessining istalgan bosqichida qo‘llanilishi mumkinligi qoidasi milliy qonunchiligimizdagi mediatsiyani sud hujjatini qabul qilish uchun sud alohida xonaga (maslahatxonaga) kirguniga qadar qo‘llash mumkinligi normasidan kengligi, bunda umumiy tartibda barcha sud bosqichlarida mediatsiyani qo‘llanilishini tushunish mumkin.

Germaniya Federativ Respublikasida mediatsiya instituti mediatsiya to‘g‘risidagi qonun hujjati Mediationsgesetz³ bilan tartibga solingan bo‘lib, unga ko‘ra iqtisodiy nizolarni mediatsiya tartibida hal etish ikki turda amalga oshiriladi. Birinchisi, iqtisodiy nizolarni hal etishda sudga qadar mediatsiya bo‘lsa, ikkinchisi nizolarni sudda ko‘rish bosqichidagi sud mediatsiyasi hisoblanadi. Germaniyada iqtisodiy nizolar Germaniya Federatsiyasining Fuqarolik protsessual kodeksi⁴ qoidalari asosida fuqarolik sudlari tomonidan ko‘rib chiqiladi. Mazkur kodeksning 278^a-moddasida nizolarni to‘g‘ri hal qilish uchun sud tomonlarga nizoni sud mediatsiyasi tartibida yoki nizoni hal qilishning boshqa muqobil usullarida hal qilishni taklif qiladi. Agar taraflar rozi bo‘lsa, sud ish yuritishni to‘xtatib, ishni mediatsiyaga yo‘naltiradi. Germaniya qonunchiligiga ko‘ra, iqtisodiy nizoni sudda ko‘rishda ishni mediatsiyaga yo‘naltirish uchun, albatta, nizodagi taraflarning roziligi talab qilinadi. Bu rozilik ular tomonidan arizada ko‘rsatilgan bo‘lishi mumkin yoki sud tomonidan nizoni hal qilish uchun sud mediatsiyasini qo‘llash taklif qilinganda ularning roziligi olinib, sud majlisi bayonnomasiga kiritiladi.

Buyuk Britaniyada ham 87 foiz iqtisodiy nizolar sudgacha tartibda hal qilinadi. Tijorat ishlari, shu jumladan patent nizolari, tovar belgilari haqidagi nizolar, “kichik” da’volar va korporativ nizolar bo‘yicha sud ish yuritishi boshlanishi bilan sud taraflarga mediatsiya o‘tkazishni taklif qilishi lozim hisoblanadi. Bunda, taraflar mediatsiya o‘tkazishdan voz kechish huquqiga ega,

[1577\), das durch Artikel 135 der Verordnung vom 31. August 2015 \(BGBl. I S. 1474\) geändert worden ist"\)](#)

³<https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html>.

⁴ [Code of Civil Procedure \(gesetze-im-internet.de\)](#)

biroq qoida tariqasida, mediatsiya o‘tkazishdan voz kechilmaydi va nizolarning ko‘pchiligi mediatsiya tartibida, jumladan elektron aloqa vositalari orqali o‘tkazilgan mediatsiya jarayonida hal etiladi. Agar taraf sud tomonidan taklif etilgan mediatsiya o‘tkazilishidan voz kechsa, ish bo‘yicha hal qiluv qarori uning foydasiga chiqarilsa ham (nizoda yutib chiqsa) barcha sud xarajatlari uning zimmasiga yuklatiladi. Bunday tartibni belgilash orqali qonun chiqaruvchi mediatsiya tartib-taomilidan foydalangan tarafni rag‘batlantiradi.

Italiyada 2003-yil 17-yanvarda qabul qilingan qonunga asosan moliyaviy va korporativ nizolar bo‘yicha vositachilik (mediatsiya) tartibidan o‘tish majburiy hisoblanadi. Shuningdek, taraflar o‘rtasida tuzilgan shartnoma yoki korporatsiyaning ichki hujjatlarida vositachilik (mediatsiya) tartibi majburiyligi belgilangan holatlarda, taraflar ushbu tartibni o‘tkazmaguncha sud nizoni ko‘rib chiqishga haqli emas. Vositachilikni o‘tkazish jarayonida tuzilgan barcha bitim va hujjatlar har qanday soliq va yig‘im to‘lanishidan ozod etiladi. Vositachilik (mediatsiya) o‘tkazilish jarayonida hozir bo‘lmaslik va insofsizlik bilan amalga oshirilgan harakatlar sud xarajatlarini taqsimlashda e‘tiborga olinadi.

Shuni ta’kidlash kerakki, xalqaro iqtisodiy munosabatlarda mediatsiya tamoyillari har bir holatda farq qilishi va muayyan holatlarga moslashishni talab qilishi mumkin. Mediatsiyaning asosiy tamoyillarini tushunish nizolashayotgan tomonlarga ushbu vositadan barcha tomonlar uchun foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan o‘zaro maqbul yechimlarga erishishda foydalanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. MediationsG - Mediationsgesetz (gesetze-im-internet.de), (“Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577), das durch Artikel 135 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist”);
2. Code of Civil Procedure (gesetze-im-internet.de);
3. Országos Mediációs Egyesület: Nemzetközi jogszabályok, dokumentumok. <http://www.mediacio.hu/nemzetkozi-jogszabalyok>;
4. Taft-Hartley Act by Adam Hayes.